

ІСТОРИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА

УДК 323.17+327.8](479.22:479.224)

Ахалмосулишвили Теймураз
ассоциированный профессор
Телавский государственный университет
им. Якоба Гогешаши

ПРОБЛЕМЫ ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Автор на підставі існуючих джерел аналізує питання про походження предків абхазів, сучасні взаємовідносини грузин і абхазів. Сучасні «абхазы» (ранні «апсуа») на території Грузії появились тільки наприкінці XV століття. Апсуа використала доброзичливість грузин до них і змогли облаштуватися на території сучасної Абхазії. Напочатку XXI століття у центрі уваги світових політиків і громадськості виявилась проблема грузино-абхазського конфлікту. Грузинська політична еліта разом із світовим співтовариством шукає шляхи виходу із тупика, що склався.

Ключові слова: Абхазія, Грузія, Росія, апсуа, конфлікт.

Автор на основании существующих источников анализирует вопросы о происхождении предков абхазов, современные взаимоотношения грузин и абхазов. Нынешние «абхазы» (ранние «апсуа») на территории Грузии появились только в конце XV века. Апсуа использовали расположение грузин к ним и смогли обосноваться на территории современной Абхазии. В начале XXI века в центре внимания мировых политиков и общественности оказалась проблема грузино-абхазского конфликта. Грузинская политическая элита вместе с мировым сообществом ищет пути выхода из создавшегося тупика.

Ключевые слова: Абхазия, Грузия, Россия, апсуа, конфликт.

Teimuraz Akhalmosulishvili

Associated Professor

PROBLEMS OF GEORGIAN-ABKHAZ RELATIONS AND MODERNITY

On the base of existing sources the article deals with the birth place of the ancestors of Abkhazians, the oldest relationships of Georgians and Abkhazians, colonial policy of Russian empire in Abkhazia and its hardest political results.

Today's so called "Abkhazians" (earlier "Apsuas") appeared on Georgia's territory only at the end of XV century and at the beginning of XVI century and they belong to Circassian race which have not had any common in its language, history, culture and education with Georgians. Apsuas misused Georgians' friendliness towards them and made connections with Georgia's enemies. In this way they managed to settle on Abkhazian territory. The old Abkhazia retained its name and Apsuas named themselves Abkhazians, in order to justify their being on Georgian Holy land of Abkhazia.

At the beginning of XXI century, the problem of deciding Abkhazian conflict was in the center of focus of Georgian and foreign politicians and community. Georgian political elite, together with the world community is searching for the ways out of the impasse.

Keywords: Abkhazia, Georgia, Russia, Apsua, conflict

Актуальность темы. Первые два десятилетия XXI-го века получили трудное наследие.

Нынешний век начался для человечества жестокими конфликтами, продолжают политические и этноконфликтные противостояния, территориальные конфликты в разных географических регио-

нах, в том числе и в Грузии и в общем на Кавказе, там, где возникли ранее очаги конфликтов.

Постановка проблемы. В настоящее время очевидно выражено противостояние в вопросах по отношению к Абхазии между Грузией и Россией.

И целью данной статьи является ос-

вещение грузино-российского конфликта из-за Абхазии.

Историография проблемы. Сегодня эту проблему в Грузии изучают Э. Мамукелашвили, Г. Гасвиани, Т. Гасвиани [4-5].

Изложение основного материала. Исходя из создавшейся сегодня ситуации, Россию не устраивает быстрое разрешение крупномасштабного конфликта, так как она потеряет свое влияние на Грузию. Поэтому российское правительство использует все средства воздействия на соседнюю страну (имеются ввиду военные, экономические и политические средства).

Мы считаем, что интересы России в отношении Абхазии, начиная с царских времен и до настоящего времени не сильно изменились в плане существующих интересов. Правительство РФ предполагало и предполагает политическую руссификацию Абхазии, отторжение ее от Грузии и в перспективе заселение русским населением.

Этот процесс уже начался и продолжается до сегодняшнего дня.

К этому добавился и тот фактор, что после распада Советского Союза Россия «потеряла» значительную часть береговой линии Черного моря, которая с геостратегической точки зрения крайне проигрышна для этого государства.

Для правильного понимания создавшейся политической проблемы особое внимание представляет ранняя история Абхазии.

Правильная ориентация в этом вопросе является носителем большой научной ценности в разборе понятия вопроса генезиса Абхазии.

Для того, чтобы иметь представление об абхазах и формировании Абхазского царства, мы считаем необходимым обратить внимание на историю их генезиса. Без этого невозможно вести разговор о современных абхазах.

Академик Нико Бердзенишвили (1895-1965) так ставил проблему: «Кто такие абхазы в культурно-историческом отношении? То есть членами какого народа (или племени) они являются, к какой культурно-исторической единице имеют отношение? - вопрос на этот ответ задача истори-

ка, и наш ответ на этот вопрос не может быть другим, как не иначе, что Абхазия исторически органическая часть Грузии, что культурно-исторически «абхазы» в Грузии существовали издавна, также как карты, эры, месхи, джавахи, кларджи, шавши, эгры, сваны, заны и другие.

Или «кахетинцы», «картлийцы», «гурийцы», «менгрелы», «имеретинцы», «аджарцы» и др. Что феодальная Абхазия могла быть только «грузинской», что абхаз культурно-исторически был грузином» [1, с. 287-288].

Если обведем взглядом всю историю Западной Грузии, увидим, что сперва сформировалось Колхидское царство со своим аборигенным населением, 3000 лет назад, которое существовало почти тысячу лет, затем оно стало называться Эгрисским царством. Греки называли ее Лазикой. Прошло время и ее назвали Абхазским царством.

Абхазия объединилась в Грузинском царстве (Тао-Кларджети) во время Баграта III. В 1008 году Баграт стал царем абхазов и царем грузин.

Так как он был коронован сперва царем абхазов, то его царская титулатура начиналась с абхазского царствования и читалась так – «Царь абхазов и грузин» [2, с. 62-63].

Сегодняшние т.н. «абхазы» (ранние «апсуа»), появились на территории Грузии в конце XV и начале XVI века, они были черкесского происхождения, которые имели свой язык, историю, культуру и образование не имели ничего общего с грузинами.

Так как они были заинтересованы покорением Грузии Османской империей при поддержке других сил, им удалось присвоить древнейшую территорию Грузии, с постепенным выдавливанием большей части грузинского населения с мест их постоянного самоутверждения.

Апсуа-хизаны (переселенцы) грубо использовали дружелюбно к ним настроенных грузин, и в союзе с враждебно настроенными против грузин силами, смогли утвердиться на абхазской территории.

От древней Абхазии осталось ее старое название, пришлые апсуа назвали себя

абхазами с той целью, чтобы оправдать свое существование на чисто грузинской абхазской земле.

История знает много примеров, когда люди с низкой культурой и развитием, к тому же, кочевники покоряли аборигенное население с еще более высокой культурой и развитием, чем они сами.

Эти последние же оказывали большое влияние на своих завоевателей своей хозяйственной и культурной жизнью.

Доброжелательное влияние на апсуев оказали грузины, в частности же мегрелы и сваны.

Топонимика Абхазии, хозяйственная деятельность, обычаи, культура еды, одежда, обычаи земледелия и техники точно подтверждают доброжелательное влияние грузина на апсуев, как на бывших кочевников.

Абхазское царство, возникшее в середине VIII века, «абхазская» историография признает чисто т.н. абхазским царством и исключило оттуда всю чисто грузинскую природу, игнорировало все, что называлось грузинским.

Абхазы, которые занимали значительную территорию в Западной Грузии, ничем не отличались от других грузинских племен.

Со своей культурой, образованием, письменностью, литературным языком, обычаями, религией, социальным строем, они являлись неотъемлемой частью грузинского организма.

В свое время инертность и глухота грузинских историков по отношению к этой проблеме, привела к тому, что таким путем принесло большой урон нашему народу и усилило в сегодняшней Абхазии сепаратизм и тенденцию национальной особенности, что вместе с другими причинами привело к плачевным последствиям.

В работе историка-исследователя Геронтия Гасвиани «Абхазия в XIX и XX веках, (проблемы взаимоотношений Грузии и Абхазии)» внимание уделяется переселению абаз-апсуев (т.е. абазов), с Северного Кавказа и их взаимоотношениям с грузинами.

Конкретнее, после XVI века после того, как часть абазов – кочевников - ското-

водов ашхарцев, или апсуев, переселилась из Прикубанья в Абхазию, и именно с этого явления связывается русская политика с появлением в этом краю проблемы в этой области.

Очевидно, что приведенными выше историческими фактами мы ни в коей мере не хотим сегодняшних абхазов, которые в определенной исторической обстановке самоутвердились на грузинской территории, объявить врагами.

Наоборот, наши народы в течение многих столетий сблизилась друг с другом, стали родственниками, жили общей жизнью и в будущем вместе должны жить, но правду все-таки сказать надо, правду о том, кто мы, откуда идем и куда должны пойти.

Нам известно, как пала Византийская империя и как на ее обломках образовалась сильная Османская империя, но сегодня никто не оспаривает эти вопросы.

В советский период, особенно в 20-е годы, «вожди» племени апсуа воспользовались ленинской политикой права нации на самоопределение и неоправданно провозгласили Абхазию независимой республикой, тогда как коммунистическое меньшинство населения составляли абхазы.

То, что это истина, подтверждается и ниже приведенным фактом: «Согласно статистическим данным на 1999 год, в Абхазии жило абхазов - 93 267, (из которых около 67 тысяч генетически имели грузинское происхождение), грузин – 239 372 и представителей других национальностей (армян, русских, греков и др.) – 166 119» [3].

О какой автономной республике можно говорить, когда меньшинство населения составляют абхазские сепаратисты, которые благодаря правительству РФ стали большинством населения на этой исконно грузинской территории.

Вполне приемлемым считаем мнение доктора исторических наук, профессора Элгуджи Мамукелашвили о том, что этноконфликты, территориальные претензии, возникшие в Грузии, являются реальным результатом неправильной национальной идеологии, неправильного понимания национальной политики и его практического

использования.

Всё это сопровождалось этническим насилием, довольно продолжительным и жестким, которое болезненно возникало в ходе процессов в Абхазии, они переросли в реальные конфликты, случилось использование вооруженных сил, во время которого были понесены довольно большие жертвы с обеих сторон.

Проблему Абхазии можно было решить изначально путем политических переговоров, без взаимопетензий и взаимоступок по отношению друг к другу на основе взаимоуважения и при тесном сотрудничестве с правительством России [4, с. 140].

В течение многих столетий, Грузия испытала на себе нашествия многочисленных варваров (например, в XIII-XVII веках от Джалал-эд-Дина, Тамерлана, шаха Аббаса и других), но вряд ли грузинский народ знал такой варварский геноцид тогда, как испытал его в наши дни со стороны апсуев и северокавказских наемников под руководством российских оккупантов.

Вследствие этого геноцида и этночисток погибло и стало калеками более 10 000 грузин мирных жителей.

Сотни людей пропало без вести. Приблизительно 240 000 грузин было изгнано из нажитых своим непосильным трудом домов и стало беженцами в своей стране (предполагают, что из Абхазии изгнано

более 300 000 не только грузин, но и русских, армян, греков, евреев, представителей других национальностей, ставших беженцами).

Между прочим, многие апсуа бежали от грузинского истребления в Россию и другие страны.

После военных действий в Абхазии международные общественные организации разных стран, направили в Грузию многих официальных лиц, для выяснения фактов геноцида и этночисток, а также изучения информации, предоставленной местными жителями.

В результате этого создано общее впечатление о сепаратистах, их покровителях и жестоких их действиях в том, что эти преступления совершены против человечности или геноцид против грузин и этночистка Абхазии [5, с. 217-218].

В то же время, принимается во внимание и тот факт, что Грузия оказалась перед проблемой выбора в международной системе ориентации.

Выводы. Таким образом, это означает, что с момента приобретения независимости перед Грузией стоит проблема – разграничить собственную международную функцию и определить свое место в международной геополитике. Это одна из сложнейших задач, от которой зависит существование суверенного и единого государства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пайчадзе Г. Г. Н. А. Бердзенишвили / Пайчадзе Г. Г. // Вопросы истории. 1966. № 3.

2. Ратиани З. Крик источников, или Грузия по ту сторону хребта / З. Ратиани. – Тбилиси, 1995.

3. Урушадзе Г. Открытое письмо господину Аслану Хусейновичу Абашидзе /

Г. Урушадзе // Квирис палитра (Палитра недели). 1989. 11-17 августа.

4. Мамукелашвили Э. Глобализация и Грузия в XXI веке / Э. Мамукелашвили. – Тбилиси, 2007.

5. Гасвиани Г., Гасвиани Т. Абхазская война / Г. Гасвиани, Т. Гасвиани. – Тбилиси, 2005.

siya pot u storonu jrebta / Z. Ratiani. – Tbilisi, 1995 [Ratiani Z. Creek or Georgia on the other side of the ridge / Z. Ratiani. – Tbilisi, 1995].

3. Urushadze G. Otkritoe pismo gospodinu Aslanu Juseynovichu Abashidze / G. Urushadze // Kviris palitra (Palitra nedeli). 1989. 11-17 augusta [Urushadze G. Open let-

REFERENCES

1. Payshadze G. G. N. A. Berdzenishvili / Payshadze G. G. // Voprosiistorii. 1966. № 3 [Payshadze G. G. N. A. Berdzenishvili / Payshadze G. G. // Questions of history. 1966. № 3].

2. Ratiani Z. Krik istochnikov, ili Gru-

ter to Mr. Aslan Huseynovich Abashidze / G. Urushadze // *Palette of the week*. 1989. 11-17 august].

4. Mamukelashvili E. *Globalizasia y Grusiya v XXI veke* / E. Mamukelashvili. – Tbilisi, 2007 [Mamukelashvili E. *Globalization and Georgia in the XXI century* / E.

Mamukelashvili. – Tbilisi, 2007].

5. Gaseviani G., Gaseviani T. *Abjaskaya voyna* / G. Gaseviani, T. Gaseviani. – Tbilisi, 2005 Gaseviani G., Gaseviani T. *Abkhazian war* / G. Gaseviani, T. Gaseviani. – Tbilisi, 2005].